

Bando Giovani Ricercatori (Young Researchers' Call) per il finanziamento di Progetti di ricerca destinato a giovani ricercatori nell'ambito del programma di ricerca dell'Ecosistema dell'Innovazione PNRR M4C2I1.5 "iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem" – ECS_0000043 - CUP G23C22001130006 finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Spoke 3

RELAZIONE FINALE PROGETTO

Progetto: ENTAIL (intEgrazioNe tra runTime verification e mAchine Learning)

PI: Luca Geatti

Data di avvio del progetto: 01/07/2024

Data di conclusione del progetto: inizialmente 30/06/2025, poi prorogata al 30/09/2025 e nuovamente prorogata al 31/10/2025

Descrizione delle attività realizzate nel progetto:

Descrizione del progetto:

Le attività realizzate nel quadro del progetto *ENTAIL – intEgrazioNe tra runTime verification e mAchine Learning* hanno avuto come filo conduttore l'obiettivo di integrare metodi formali e tecniche di intelligenza artificiale per il monitoraggio intelligente e interpretabile di sistemi complessi, con particolare attenzione alla rilevazione precoce di anomalie e guasti.

La runtime verification (o monitoring) rappresenta un insieme di tecniche destinate al monitoraggio di sistemi hardware e software durante la loro esecuzione effettiva. Queste tecniche, particolarmente rilevanti nei contesti safety critical, prevedono l'utilizzo di monitor per rilevare in tempo reale proprietà (*specifiche*) espresse attraverso linguaggi formali come la Logica Temporale. Tra le principali tipologie di proprietà monitorate si distinguono:

- Proprietà di sicurezza (safety properties), che garantiscono che l'esecuzione non conduca a situazioni catastrofiche;
- Proprietà di garanzia (guarantee/cosafety properties), che assicurano il raggiungimento di un obiettivo specifico.

Il vantaggio cruciale della runtime verification risiede nell'automazione della costruzione del monitor a partire da specifiche logiche. Questo approccio riduce gli errori e facilita la specifica dei requisiti nei sistemi complessi. Tuttavia, le tecniche di runtime verification tradizionali presentano limitazioni significative che ne ostacolano l'applicazione su larga scala, come la necessità di specificare tutti i requisiti a priori e la difficoltà di riflettere nella specifica le modifiche nel sistema.

L'obiettivo del progetto è integrare le tecniche di runtime verification con quelle di apprendimento automatico (*machine learning*) per superare queste limitazioni. Durante il 2023, il nostro gruppo di ricerca si è dedicato allo sviluppo di un metodo innovativo per l'apprendimento continuo di formule logiche temporali a partire dall'analisi di esecuzioni precedenti. Questo approccio migliora la capacità di identificare fallimenti in tempi ridotti e garantisce *interpretabilità* attraverso l'uso di formule logiche ispezionabili da esperti di sistema. Un prototipo iniziale ha dimostrato l'efficacia di questo metodo, ma restano da affrontare alcune limitazioni per renderlo utilizzabile in contesti aziendali.

Il progetto è strutturato in due parti:

1. Estensione del software BLACK per il monitoraggio. BLACK è uno strumento software per il ragionamento con logiche temporali, sviluppato dal PI del progetto e da Nicola Gigante (<https://bioinf.dimi.uniud.it/authors/nicola-gigante/>). Le sue caratteristiche principali includono:

- Robustezza, con un test coverage vicino al 100%;
- Flessibilità, grazie al supporto di diverse logiche temporali;
- Efficienza, garantita da algoritmi e strutture dati all'avanguardia;
- Multi-piattaforma, con supporto per Linux, macOS e Windows.

L'attività si concentra sull'integrazione di BLACK con funzionalità di monitoraggio e nuovi algoritmi di monitoring, sia per la ricerca industriale che per lo sviluppo sperimentale.

2. Introduzione di nuove funzionalità al framework. Questa parte prevede:

- Supporto per l'anomaly detection tramite tecniche di apprendimento unsupervised;
- Identificazione di cali di performance;
- Uso di metodi più efficienti per la generazione di formule, come reti neurali a grafo e tecniche di generative AI.

Attività realizzate:

L'intero percorso di ricerca si è articolato in *quattro linee di lavoro strettamente connesse*, che, differenziandosi per approcci metodologici e tecnologie adottate, hanno contribuito in maniera sinergica alla costruzione di un ecosistema sperimentale unificato.

1. Studio preliminare, analisi dei dati e modellazione neurale delle serie temporali

La prima linea di attività si è concentrata sull'analisi e la classificazione di *tracce temporali multivariate*.

È stato condotto un approfondito studio della letteratura sui metodi di analisi statistica e machine learning applicati a serie temporali complesse, con particolare riferimento alle architetture più avanzate per la rilevazione di *anomalie*. A valle di questa indagine teorica, si è proceduto con l'analisi quantitativa dei dataset di riferimento (inclusi CMAPSS, TEP e SMART), impiegando tecniche di decomposizione e riduzione dimensionale per evidenziare la natura delle distribuzioni e la difficoltà di separazione tra tracce "normali" e "fallimentari".

Su tali basi, sono stati progettati e implementati diversi *modelli di reti neurali*:

1. un AutoEncoder con finestra mobile e gestione del contesto globale, per apprendimento *auto-supervisionato* e rilevamento di anomalie tramite reconstruction error;
2. modelli *supervisionati* basati su architetture LSTM + encoder a imbuto e TimePatcherGPT, quest'ultimo in grado di offrire buone prestazioni anche in condizioni di few-shot learning.

Il lavoro ha incluso la calibrazione fine dei parametri (*fine tuning*), la sperimentazione di strategie di data augmentation per serie temporali, e l'analisi comparativa delle performance dei modelli, con l'obiettivo di individuare i compromessi ottimali tra capacità di generalizzazione e interpretabilità dei risultati.

Il codice prodotto, interamente in Python e basato su librerie open source di machine learning, assieme alle valutazioni sperimentali, è stato prodotto dal borsista di ricerca Giovanni Corte, assunto con i fondi di questo progetto.

2. Object Detection e visione artificiale per la diagnosi di guasti

Parallelamente, è stata condotta una seconda linea di ricerca dedicata alla *diagnosi visiva dei guasti* attraverso algoritmi di *object detection*.

L'attività ha preso avvio con un'ampia revisione dei principali modelli e dataset per la rilevazione di anomalie in contesti industriali, seguita da un'analisi comparativa delle performance in termini di accuratezza, velocità e risorse computazionali.

Sono stati successivamente selezionati i modelli più promettenti e *riaddestrati su dataset specifici di anomaly detection*, adattandone la struttura e i parametri per gestire un task più complesso rispetto all'*object detection* tradizionale, poiché in questo caso l'obiettivo non è riconoscere categorie note, ma distinguere ciò che devia da una condizione normale.

È stato inoltre sviluppato un framework (software) modulare, capace di integrare modelli, dataset e procedure di allenamento, ottimizzato per l'uso su piattaforme multi-GPU e basato su principi SOLID e architettura a componenti, per garantire estendibilità e riusabilità nel tempo.

Questa parte è stata sviluppata in collaborazione con il borsista di ricerca Lorenzo Bazzana, assunto con i fondi di questo progetto.

3. Estensione del tool BLACK verso funzionalità di monitoring

La terza linea di lavoro ha avuto come obiettivo l'estensione del tool BLACK per l'inclusione di funzionalità di monitoring basate su logiche temporali. Questa attività è stata realizzata in collaborazione con il borsista di ricerca Alex Della Schiava, finanziato con le risorse assegnate nell'ambito del presente progetto.

Dopo una fase di familiarizzazione con l'ambiente e con il linguaggio C++ da parte del borsista di ricerca, è stata realizzata l'implementazione della codifica di formule FOLTL (*First Order Linear Temporal Logic*) in automi, passaggio fondamentale per tradurre specifiche formali in moduli operativi di verifica/monitoring in tempo reale.

Questa attività ha richiesto la progettazione e la validazione di metodi di progressione e debugging, mirati a supportare sia la fase di sviluppo che eventuali estensioni future dello strumento, ampliandone la versatilità e l'applicabilità in contesti industriali complessi.

4. Sviluppo del framework GPU-based per il monitoraggio interpretabile (ECAI'25)

A coronamento delle attività precedenti, il gruppo di ricerca ha progettato e sperimentato un framework GPU-accelerato per l'early failure detection interpretabile, basato sull'integrazione tra Machine Learning e monitoraggio formale.

Il lavoro, descritto nel paper presentato alla conferenza ECAI 2025, si fonda su un risultato teorico innovativo, dimostrato all'interno di questo progetto: la dimostrazione che, per frammenti safety e cosafety della Signal Temporal Logic (STL), il monitoring può essere ridotto al trace checking, ossia alla valutazione di formule su tracce finite, con complessità polinomiale rispetto alla lunghezza della formula e della traccia.

A partire da tale intuizione, è stato sviluppato un sistema completo che combina:

- un modulo GPU per il trace checking vettoriale su grandi insiemi di formule e tracce;
- un algoritmo evolutivo multi-obiettivo (basato su genetic programming) per apprendere formule temporali interpretabili;
- un training framework iterativo, organizzato in epoch e batch, per la progressiva estrazione di proprietà predittive dai dati storici di funzionamento dei sistemi.

Il sistema consente di apprendere automaticamente regole temporali espresse in STL, capaci di *anticipare eventi di fallimento* e di essere comprese e validate da esperti di dominio grazie alla loro natura formale e *interpretabile*.

Descrizione dei risultati raggiunti nel progetto:

Le attività di ricerca condotte nell'ambito del progetto *ENTAIL – intEgrazioNe tra runTime verification e mAchIne Learning* hanno portato a una serie di risultati interessanti sul piano scientifico, metodologico e sperimentale, che contribuiscono in modo sostanziale all'obiettivo generale di esplorare e consolidare le sinergie tra apprendimento automatico e metodi formali per la diagnosi e il monitoraggio di sistemi complessi.

1. Reti neurali per la classificazione di tracce temporali

È stato possibile sviluppare e validare una serie di modelli di deep learning orientati alla classificazione automatica di tracce temporali multivariate in categorie “normali” e “fallimentari”.

L'approccio ha esplorato sia tecniche auto-supervisionate sia approcci supervisionati.

Le sperimentazioni condotte su diversi dataset pubblici (tra cui CMAPSS, TEP e SMART) hanno evidenziato la capacità di tali modelli di individuare schemi ricorrenti e comportamenti anomali anche in presenza di dati etichettati in modo parziale.

L'analisi comparativa ha inoltre permesso di individuare i limiti dei modelli basati sul forecasting in compiti di classificazione, e di delineare linee guida per l'uso di regolarizzazione, calibrazione delle soglie e riduzione dimensionale in funzione delle caratteristiche del dataset.

Il codice sviluppato in linguaggio Python, corredato di script per l'addestramento e la validazione, costituisce un asset riutilizzabile per ulteriori esperimenti e confronti metodologici.

2. Framework sperimentale per l'object detection applicata alla diagnosi di guasti

Nel campo della visione artificiale, la ricerca ha portato alla realizzazione di un framework sperimentale per la valutazione e il confronto di modelli di object detection adattati al compito di rilevamento di guasti e anomalie.

Un risultato rilevante è la definizione di una struttura software modulare, che consente di integrare facilmente nuovi modelli o dataset e di replicare le sperimentazioni condotte.

Il framework, pur in una fase preliminare, rappresenta un contributo metodologico importante per la costruzione di pipeline di analisi scalabili e flessibili, orientate alla diagnosi automatica di anomalie visive.

3. Estensione dello strumento BLACK per il monitoring formale

Un risultato di rilievo è stato ottenuto nel campo della runtime verification, con l'estensione dello strumento BLACK verso funzionalità di monitoraggio formale.

L'attività ha portato all'implementazione della codifica di formule FOLTL in automi, consentendo la rappresentazione operativa delle proprietà temporali monitorabili.

Oltre al raggiungimento dell'obiettivo principale, sono stati sviluppati e integrati nel codice diversi strumenti ausiliari di debug e di supporto alla progressione, utili sia per la verifica della correttezza dell'implementazione sia per l'espansione futura del sistema.

4. Integrazione teorica e sperimentale tra Machine Learning e monitoring formale

Il contributo più avanzato dal punto di vista scientifico è rappresentato dallo studio teorico e sperimentale presentato nel paper *"Interpretable Early Failure Detection via Machine Learning and Trace Checking-based Monitoring"* (ECAI 2025).

In questo lavoro è stata dimostrata la possibilità di ridurre il problema del monitoring, per determinati frammenti di logica temporale (G(ppSTL) e F(ppSTL)), al problema del trace checking, che può essere risolto in tempo polinomiale e parallelizzato su GPU. Altri studi teorici riguardo a questo problema condotti durante questo progetto sono stati raccolti nell'articolo *"Automata-less Monitoring via Trace-Checking"* recentemente accettato alla conferenza AAAI'26, la conferenza mondiale di riferimento per l'intelligenza artificiale.

Sulla base di questo risultato teorico è stato sviluppato un framework di sperimentazione GPU-based capace di apprendere formule temporali interpretabili a partire da dati storici etichettati.

Le sperimentazioni condotte sui dataset Backblaze, C-MAPSS e TEP hanno mostrato miglioramenti medi compresi tra il 2% e il 10% in termini di accuratezza, F1-score e Matthews Correlation Coefficient, rispetto ai metodi più avanzati disponibili in letteratura.

Ulteriori analisi hanno evidenziato la maggiore stabilità dei risultati ottenuti e la capacità del sistema di anticipare i guasti (preemptiveness) in modo crescente man mano che il numero di formule apprese aumenta.

Scostamenti rispetto al progetto iniziale:

Nel piano progettuale originario era prevista la realizzazione di un prototipo del framework funzionante e pronto al deployment in ambiente operativo. Tuttavia, nel corso delle attività si sono presentate diverse criticità e condizioni impreviste che hanno reso necessario rimodulare gli obiettivi a breve termine e concentrare gli sforzi sulla validazione scientifica e sperimentale dei metodi proposti, piuttosto che sulla produzione di un sistema integrato finale.

In particolare, uno degli ostacoli più significativi è stato legato alla interruzione anticipata di un assegno di ricerca, finanziato con le risorse del progetto, che avrebbe dovuto avere una durata annuale ma si è concluso dopo pochi mesi. Tale evento ha comportato una riduzione delle risorse umane disponibili e un conseguente rallentamento nello sviluppo software e nell'attività di integrazione dei diversi moduli.

A queste difficoltà si sono aggiunti alcuni aspetti di complessità tecnica non pienamente prevedibili in fase di proposta, in particolare nell'adattamento dei modelli di machine learning ai dataset industriali. Queste sfide hanno richiesto un notevole impegno di analisi, sperimentazione e validazione, che ha inevitabilmente esteso i tempi di sviluppo e spostato il focus verso risultati di tipo metodologico e scientifico.

Complessivamente, i risultati conseguiti rappresentano progressi concreti e misurabili sia nella parte teorica che in quella sperimentale del progetto, e pongono basi solide per sviluppi futuri. L'output attuale è costituito da prototipi funzionali, strumenti sperimentali e contributi scientifici originali, che dimostrano la fattibilità e l'efficacia dell'approccio proposto, pur non configurandosi ancora come una piattaforma completa o un prodotto finito, come inizialmente auspicato.

Rispetto del cronoprogramma:

Il cronoprogramma originariamente previsto è stato rispettato in modo sostanziale per quanto riguarda la linea di lavoro dedicata allo sviluppo dello strumento BLACK, affidata al borsista di ricerca Alex Della Schiava.

Le attività relative a questa componente — incentrate sull'implementazione delle funzionalità di monitoring tramite la codifica di formule FOLTL in automi — si sono svolte nei tempi stabiliti e hanno portato al conseguimento dei risultati pianificati, completando con successo l'estensione delle capacità di BLACK nel contesto della runtime verification.

Per quanto concerne invece la parte del progetto dedicata all'anomaly e failure detection mediante tecniche di machine learning, si è verificato un ritardo significativo rispetto al cronoprogramma iniziale. In particolare, l'assegno di ricerca originariamente previsto per la durata di un anno e finalizzato allo sviluppo del framework di anomaly detection è stato interrotto anticipatamente, a seguito della rinuncia dell'assegnista dopo pochi mesi di attività.

Durante il periodo di permanenza, l'assegnista ha portato a termine la fase di analisi della letteratura e definizione dello stato dell'arte, ma non ha potuto proseguire nelle successive attività di sviluppo e sperimentazione.

A seguito di questa interruzione, una parte delle attività previste è stata riformulata e assegnata al borsista di ricerca Giovanni Corte, che ha proseguito il lavoro incentrandosi sullo sviluppo e la sperimentazione di modelli di machine learning per la classificazione di tracce temporali e sulla progettazione di un framework di analisi sperimentale per la rilevazione di anomalie.

Questa rimodulazione organizzativa e la necessità di garantire la continuità scientifica delle attività hanno comportato uno slittamento temporale complessivo delle attività di ricerca, che ha reso necessario richiedere una proroga della scadenza del progetto fino al 31/10/2025. Tale estensione è stata motivata dalla volontà di completare in modo coerente e rigoroso le attività di sperimentazione e validazione dei modelli di failure detection, preservando la qualità e la solidità dei risultati finali.

Avanzamento economico-finanziario:

Voce di spesa	Costo previsto	Costo rendicontato
Costi per personale da reclutare	€ 25.000,00	€ 16.870,75
Costi indiretti (15% dei costi per personale)	€ 3.750,00	€ 2.530,61
Materiali, forniture e prodotti analoghi	€ 0,00	€ 0,00
Servizi di consulenza specialistica	€ 7.500,00	€ 14.826,03
Altri costi	€ 3.250,00	€ 5.272,61
	€ 39.500,00	€ 39.500,00

Allegato 1: Rendiconto di progetto

Udine, 11/11/2025

Firma digitale